

UCH O‘LCHOVLI AFFIN FAZOLAR GEOMETRIYASINI O‘QITISHDA MUSTAQIL TA‘LIMGA YO‘NALTIRILGAN MUAMMOLI-IJODIY TOPSHIRIQLARNING METODIK IMKONIYATLARI

Safarov To‘lqin nazarovich¹
Panjiyeva Charos Erkinovna¹

¹ Termiz davlat universiteti

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20621603>

Annotatsiya

Ushbu maqolada uch o‘lchovli affin fazolar modullarini zamonaviy pedagogik yondashuvlar, xususan, tizimli va interfaol metodlar asosida o‘qitish masalalari tadqiq etiladi. “Geometriya” fanidan mustaqil ta‘limni tashkil etishning maqsad va vazifalari tahlil qilinib, talabalarning kasbiy kompetensiyalari hamda kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish yo‘llari yoritiladi. Tadqiqotda nazariy bilimlarni amaliy topshiriqlar hamda o‘qituvchi rahbarligida bajariladigan mustaqil ishlar, jumladan, loyiha usuli bilan uzviy bog‘lash metodikasi bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: *affin fazo, geometriya, mustaqil ta‘lim, kasbiy kompetensiya, loyiha usuli, interfaol metodlar, noyevklid geometriyalar, kreativ fikrlash, tizimli yondashuv.*

Uch o‘lchovli affin fazolar modullarini o‘qitish jarayonini zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etish nazariy bilimlar, amaliy mashg‘ulotlar, mustaqil ta‘lim faoliyati hamda ijodiy topshiriqlarni o‘zaro uzviy bog‘liqlikda amalga oshirishni taqozo etadi. Bunday yondashuv talabalarning nafaqat nazariy bilimlarini mustahkamlash, balki ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, muammoli vaziyatlarga yechim topish va kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Mustaqil ta‘lim haqidagi umumiy nazariy qarashlar, uni tashkil etishning maqsad va vazifalari, shuningdek, tegishli nizom va talablarda keltirilgan.

Ta‘lim jarayonida tizimli yondashuvlarning ahamiyati ortib borayotgani hamda fan sohalarining jadal rivojlanayotganini inobatga olsak, bugungi kunda barcha zarur bilim va ma‘lumotlarni faqat auditoriya mashg‘ulotlari davomida yetkazish yetarli emas. Shu sababli mustaqil ta‘limni samarali tashkil etish oliy ta‘lim jarayonining muhim tarkibiy qismi sifatida qaralishi lozim.

“Geometriya” fanidan mustaqil ta‘limni tashkil etishning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

1. Fanda o‘qitilayotgan mavzularni chuqur va izchil o‘zlashtirishga erishish;
2. “Geometriya” faniga oid bilimlarni mustahkamlash, boyitish, amaliy ko‘nikma va malakalarni shakllantirish;
3. Axborotlar bilan mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish;
4. Talabalarning o‘z-o‘zini rivojlantirish, mustaqil fikrlash va ilmiy izlanish doirasini kengaytirish;
5. Ustoz-shogird tizimini muntazam yo‘lga qo‘yish, verbal va noverbal muloqot shakllari asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish.

“Geometriya” fanidan mustaqil ta‘limni tashkil etishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Talabalarda matematik madaniyatni shakllantirish va ularning o‘z-o‘zini rivojlantirishiga metodik sharoit yaratish;
2. “Geometriya” fanidan mustaqil bilim olish va innovatsion faoliyatni rivojlantirishga xizmat qiluvchi kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish;
3. geometriyaning aksiomatik qurilish nazariyasi, noyevklid geometriyalar hamda zamonaviy geometriyaga oid masala va muammoli vaziyatlarni chuqur tahlil qilish, ularni hal etishning maqbul yo‘llarini aniqlash;
4. talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirish;
5. talabalarda umummadaniy va kasbiy kompetensiyalar, mustaqil faoliyat yuritish hamda kreativ fikrlash ko‘nikmalarining rivojlanishini ta‘minlash.

Mazkur maqsad va vazifalardan kelib chiqib, “Geometriya” fanidan mustaqil ta’lim tizimini ilmiy-metodik asosda shakllantirish zarur hisoblanadi. Bunda mustaqil ta’lim topshiriqlari talabaning individual ta’lim trayektoriyasini qo‘llab-quvvatlashi, nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan integratsiyalashi hamda ijodiy izlanishga yo‘naltirilgan bo‘lishi lozim.

Mustaqil ta’lim topshiriqlarini umumlashtiruvchi loyiha shaklida ham tashkil etish mumkin. Bunday mustaqil ishlar o‘qituvchi rahbarligida bajariladigan talaba mustaqil ishi sifatida tavsiflanadi. Ushbu jarayonda talaba o‘qituvchi bilan hamkorlikda muayyan topshiriq yoki loyiha ustida ishlaydi, nazariy bilimlarini amaliy masalalar yechimiga tatbiq etadi hamda o‘z faoliyatini tahlil qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Quyidagi 1-rasmda “Uch o‘lchovli affin fazosidagi geometriyalar” mavzusini umumlashtirish jarayonida muammoli o‘qitish va interfaol ta’lim metodlaridan foydalanish asosida topshiriqni bajarish modeli ifodalangan.

Har bir bosqichda “zinama-zina” metodi yordamida “Uch o‘lchovli affin fazosidagi geometriyalar” mavzusiga oid savollar o‘rtaga tashlanadi. Talabalarning javoblari asosida bosqichma-bosqich yuqoriga ko‘tarilish, ya’ni mavzuni izchil va tizimli o‘zlashtirish ta’minlanadi.

Birinchi zina “Chiziqli fazo” deb nomlanadi. Mazkur bosqichda chiziqli fazoga oid nazariy savollar muhokama qilinadi. Talabalar tomonidan chiziqli fazoga ta’rif beriladi, ushbu ta’rifga mos asosiy formulalar aniqlanadi va yozib boriladi. Bu jarayon talabalarning mavzuga oid boshlang‘ich nazariy tushunchalarini tizimlashtirish hamda keyingi bosqichlarda uch o‘lchovli affin fazolar geometriyasini chuqurroq o‘zlashtirish uchun zarur metodik asos yaratadi.

1-rasm. Umumlashgan aqliy hujum va “zinama-zina” metodlari asosidagi topshiriq modeli

Ikkinchi zina “Affin fazo” deb nomlanadi. Ushbu bosqichda talabalar affin fazoning ta’rifini aniqlaydilar, unga mos asosiy tushuncha va formulalarni topib, yozma ravishda ifodalaydilar. Bu bosqich chiziqli fazo haqidagi bilimlarni affin fazo tushunchasi bilan bog‘lashga xizmat qiladi.

Uchinchi zina “Bichiziqli forma” deb nomlanadi. Mazkur bosqichda bichiziqli formaga oid savollar muhokama qilinadi, talabalar tomonidan tegishli javoblar aniqlanadi hamda mavzuga doir asosiy formulalar yozib boriladi. Bu jarayon talabalarning algebraik tuzilmalar va geometrik tushunchalar o‘rtasidagi bog‘liqlikni anglashiga yordam beradi.

To‘rtinchi zina “Kvadratik forma” deb nomlanadi. Ushbu bosqichda kvadratik formaga oid nazariy ma’lumotlar umumlashtiriladi, unga mos asosiy formulalar aniqlanadi va yoziladi.

Shuningdek, mazkur mavzu “Bichiziqi forma” mavzusi bilan uzviy bog‘lanadi. Natijada zinamazinga yondashuvi asosida mavzular o‘rtasidagi ilmiy-mantiqiy izchillik kengayib boradi.

Beshinchi zina “Skalyar ko‘paytma” deb nomlanadi. Bu bosqichda skalyar ko‘paytmaga oid savollar o‘rtaga tashlanadi, talabalar tomonidan asosiy formulalar aniqlanadi va izohlanadi. Skalyar ko‘paytma tushunchasi bichiziqi va kvadratik formalar bilan bog‘liq holda tahlil qilinadi. Bu esa talabalarda geometrik va algebraik tushunchalarni integratsiyalash ko‘nikmasini shakllantiradi.

Oltinchi zina “Psevdoevklid fazolar” deb nomlanadi. Mazkur bosqichda psevdoyevklid fazolarga oid nazariy ma‘lumotlar aniqlanadi, ularning qism fazolari tahlil qilinadi hamda n o‘lchovli psevdoyevklid fazoga xos asosiy formulalar yoziladi. Ushbu bosqich talabalarning noyevklid geometriyalar va zamonaviy geometrik fazolar haqidagi tasavvurlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Yettinchi zina to‘rtta tarkibiy qismga ajratiladi. Bu bosqichda ham “aqliy hujum” metodi asosida psevdoyevklid fazolarning qism fazolari aniqlanadi. Dastlab ularning ta‘riflari muhokama qilinadi, so‘ngra har bir qism fazoga mos asosiy formulalar yoziladi. Mazkur yondashuv talabalarning mustaqil fikrlashi, tahliliy yondashuvi va mavzulararo bog‘liqlikni anglash darajasini oshiradi.

Ushbu yetti zina o‘zaro ilmiy-sxematik jihatdan bog‘langan bo‘lib, ular orqali “Uch o‘lchovli affin fazosidagi geometriyalar” mavzusini bosqichma-bosqich, tizimli va izchil o‘zlashtirish imkoniyati yaratiladi. Zaruratga ko‘ra, mazkur zinalar davom ettirilishi, mavzuning mazmuni va o‘quv maqsadlaridan kelib chiqib, yangi bosqichlar bilan boyitilishi mumkin. Har bir talaba yoki kichik guruh o‘z bilim darajasi, izlanish yo‘nalishi va ijodiy yondashuviga muvofiq qo‘shimcha zinalar ishlab chiqishi hamda mavzularni o‘zaro uzviy bog‘lashi mumkin. Mustaqil ish topshiriqlarini kichik guruhlar bilan ishlash shaklida tashkil etish ham samarali hisoblanadi. Bunda guruh a‘zolari topshiriqlarni o‘zaro taqsimlab oladilar, har bir ishtirokchi o‘ziga birlashtirilgan qismni mustaqil tayyorlaydi, so‘ngra natijalar umumlashtirilib, yagona loyiha yoki taqdimot shaklida topshiriladi. Ushbu yondashuv talabalarda hamkorlikda ishlash, mas‘uliyatni taqsimlash, mustaqil izlanish, muloqot madaniyati va jamoaviy natijaga erishish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, uch o‘lchovli affin fazolar geometriyasini o‘qitishda mustaqil ta‘limni muammoli-ijodiy topshiriqlar asosida tashkil etish talabalarning nazariy bilimlarini chuqurlashtirish, ularni amaliy faoliyat bilan bog‘lash hamda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim metodik ahamiyatga ega. Ayniqsa, “zinama-zina”, “aqliy hujum” va loyiha usuli kabi interfaol metodlardan foydalanish talabalarning mavzuni bosqichma-bosqich, tizimli va mantiqiy izchillikda o‘zlashtirishiga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, chiziqi fazo, affin fazo, bichiziqi forma, kvadratik forma, skalyar ko‘paytma va psevdoyevklid fazolar kabi tushunchalarni o‘zaro bog‘liq holda o‘rganish talabalarda geometrik tafakkur, abstrakt fikrlash, tahliliy yondashuv va ilmiy xulosa chiqarish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Mustaqil ta‘lim topshiriqlarini kichik guruhlar, loyiha ishlari va muammoli vaziyatlar asosida tashkil etish esa talabalarning ijodiy fikrlashi, hamkorlikda ishlash madaniyati, mas‘uliyat hissi va mustaqil izlanish faoliyatini rivojlantiradi.

Shu bois uch o‘lchovli affin fazolar modullarini o‘qitishda mustaqil ta‘lim topshiriqlarini ilmiy-metodik jihatdan puxta ishlab chiqish, ularni interfaol metodlar, tizimli yondashuv va kasbiy yo‘naltirilgan topshiriqlar bilan uyg‘unlashtirish maqsadga muvofiqdir. Bunday yondashuv “Geometriya” fanini o‘qitish samaradorligini oshirish bilan birga, zamonaviy talablar asosida mustaqil fikrlaydigan, kreativ yondasha oladigan va kasbiy kompetensiyalarga ega bo‘lgan mutaxassislarini tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Artikbayev A., Safarov T.N. *Yangi geometriya asoslari*. O‘quv qo‘llanma. – Termiz, 2023. – 152 b.
2. Kurudirek A., Safarov T.N. *Bringing Life to Mathematics Through Supporting Linear Algebra and Non-Euclidean Geometries*. AIP Conference Proceedings / Scopus. – 2026.
3. Safarov T.N. “Geometriya asoslari” fani metodikasini takomillashtirish // *Urganch davlat pedagogika instituti axborotnomasi*: ilmiy-nazariy va metodik jurnal. – 2025. – №1. – Urganch. – B. 286–292.